

MAJELIS
PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
(MPR)

OLEH : KELOMPOK 4

Kelompok 4

- 1312000172 LIDYA BARENDS
- 1312000195 ANANTA WIJAYA
- 1312000205 M ABID RUSYDI
- 1312000213 DEWI MELLYNA A
- 1312000220 YUSUF BAGUS PUTRA E

SEJARAH SINGKAT MPR

- Nama awalnya ialah MPRS (Mejelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang terbentuk pada Juli 1959
- MPRS berakhir pada tahun 1971, setelah MPR hasil pemilu dilantik.
- (1971) MPR adalah lembaga tertinggi pada saat itu. Setelah reformasi, MPR berubah menjadi salah satu lembaga tertinggi negara.

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dibentuknya MPR ialah :

- Pasal 2 UUD RI 1945
- Pasal 3 UUD RI 1945

PERKEMBANGAN SAAT INI

- Sejak tahun 1960 hingga 2003, MPR telah menghasilkan 139 ketetapan MPRS dan dan ketetapan MPR
- (2019-2024) ketua MPR dijabat oleh Bambang Soesatyo
- Jumlah MPR saat ini ialah 711 orang. 575 anggota DPR, dan 136 anggota DPD

OPINI

Kedudukan dan kewenangan MPR mengalami perubahan setelah UUD NRI 1945 di amandemen. Kedudukan MPR yang awalnya salah satu lembaga tertinggi, kini sudah sejajar dengan lembaga-lembaga lain. Sistem rekrutmen bagi anggota dan pimpinan MPR serta penguatan anggota DPD diperlukan untuk membentuk suatu konsep ideal MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kedepan.

TERIMAKASIH 😊